

ТЕХНОЛОГИЯИ НАВОВАРОНА ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА РУШДИ НИЗОМИ МАОРИФ

ЮСУФҶОНОВА ДИЛБАР ХОЛИҚҶОНОВА

номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти
факултети таҳсилоти ибтидоӣ
ва педагогикаи махсус, МДТ “Донишгоҳи
давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров”

РОЗИҚОВА ДИЛДОРА ТОҲИРОВНА

магистранти курси 2-юми
ихтисоси таҳсилоти ибтидоӣ

***Аннотатсия.** Дар мақола муаллиф нақши калидии инноватсия дар фаъолияти педагогӣ ва модели азхудкунии фаъолияти инноватсионӣ, марҳилаҳои омодагӣ омӯзгор, ташаккули маҳорати татбиқи технологияҳои ҷустуҷӯӣ дар фаъолияти эҷодии онҳоро мавриди баррасӣ қарор додааст.*

Ҳамчунин, кӯшиши намудааст, доир ба ҷорӣ намудани роҳҳои нави муосир дар ҷараёни дарсҳо, зарурати ташаккули инкишоф додани тафаккури зеҳнӣ дар ҳалли мушкилоти азхудкунии технологияҳои инноватсионӣ, роҳҳои муосирӣ онро нишон дода бошад.

***Калидвожаҳо:** технология, инноватсия, равандҳои инноватсионӣ, таълими инноватсионӣ, навоарӣ, таълими салоҳиятнокӣ, технологияҳои инноватсионии таълимӣ.*

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

***Аннотация.** В статье автор рассматривает ключевую роль инноваций в педагогической деятельности и модель освоения инновационной деятельности, этапы подготовки педагогов, формирование навыков применения поисковых технологий в творческой деятельности.*

Также автор пытается показать необходимость внедрения новых современных методов в учебный процесс, необходимость формирования и развития интеллектуального мышления при решении задач освоения инновационных технологий, его современные подходы.

***Ключевые слова:** технологии, инновации, инновационные процессы, инновационное образование, компетентностное образование, инновационные образовательные технологии.*

Дар шароити рушди босуръати илму техника ва ҷаҳонишавии иттилоот, соҳаи маориф низ ниёз ба навоарӣ ва тағйироти амиқ дорад. Технологияҳои навоарона, ки дар тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ роҳ ёфтаанд, имрӯз ба низоми таълим таъсири ҷиддӣ мерасонанд. Онҳо имконият медиҳанд, ки равандҳои таълимӣ самаранок, фарогир ва мувофиқ ба талаботи асри рақамӣ гарданд.

Пойгоҳе, ки мо дорем, воқеан яке аз пойгоҳҳои серталаб дар ҷаҳон буда, барои мо дар замони муосир шароити сатҳи баланди таҳсилотро фароҳам овардааст, ки вазифаи асосии мо рушду такомул додани он мебошад. Баҳри дар амал татбиқ намудани навоариҳо дар рушди соҳаи маориф омӯзгорон нақши калидӣ мебозад. Маълум аст, ки педагогикаи ватанӣ дар ин ҷода таҷрибаи беназир чамъ кардааст.

Вольф К.Ф. аввалин олимест, ки ин вожаро ҳамчун истилоҳи фалсафӣ барои ифодаи раванди ташаккули нав, табдили кӯҳна ба нав истифода кардааст. Аслан, пайдоиши истилоҳи «навоарӣ» ба таҳаввулоти тӯлонии истилоҳи «рушд» вобаста аст, ки бо таълимоти фалсафии Арасту ва баъдан дар адабиёти классикии латинӣ пайдо шудааст. Аммо бояд гуфт, ки он ба маънои маъмулӣ истифода шудааст: «фикрҳои возеҳ» дар Арасту; «кушодани китоб»-и

Сисерон. Танҳо бо Н.Казанский ин мафҳум мазмуни ҳақиқатан фалсафӣ пайдо кард, яъне: хат — кушодани нукта аст.

Дар илм истилоҳи «навоарӣ» дар асри XIX дар омӯзиши антропология ва этнография мавриди истифода қарор гирифт. Дар асри XX. А.Шумпетер мафҳуми «инноватсия»-ро ҳамчун категорияи иқтисодӣ ба муомилоти илмӣ ворид намуд. Асарҳои илмӣ ӯ асоси ташаккули самти нави дониш — инноватсионӣ — илмӣ табдил додани намудҳо ва усулҳои нави фаъолияти инсон ба меъёру шаклҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ буданд. Солҳои 30-юми асри гузашта дар асарҳои А.Адамс, А.Маслоу, Ф.Тейлор ва дигар олимони инноватсия ҳамчун «навоарӣ, чорӣ намудани шаклҳои нави ташкил ва хоҷагидорӣ» шарҳ дода шудааст [8, с. 76].

Дар ибтидои асри XXI шахс дар раванди тақмили зеҳнии худ тавассути эҷоди навоариҳо қобилияти муҳими рушди худшиносиро дар дохили худ фаъолона истифода мебарад. Шахсе, ки дониши бифосилаи зеҳнро мақсад ва шакли фаъолияти худ интихоб кардааст, қобилияти беназири шинохти худ ва олами атрофро пайдо мекунад, қувваи ақлу хирадро дар боз ҳам васеъ намудани доираи дониш истифода мебарад. Бояд гуфт, ки равандҳои инноватсионӣ намудҳои фаъолиятро тағйир намедиханд, балки қобилияти технологияи онҳоро барои истифода ба сифати қувваи мустақими истехсолкунанда он чизе, ки инсонро аз дигар маҳлуқоти биологӣ фарқ мекунад қобилияти тавлиди донишҳои нав мегардонад [8, с. 96].

Дар асоси гуфтаҳои боло, мундариҷаи инноватсияро метавон ҳамчун раванди мураккаби эҷод, паҳн ва истифодаи инноватсия барои қонеъ кардани ниёзҳои инсон, ки дар ҷараёни рушди системаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ тағйир меёбад, муаррифӣ кард. Ҳар як навоарӣ тағирот дар он чизест, ки аллакай вучуд дорад.

Равандҳои инноватсионӣ аз самтҳои фаъолияти педагогиро қанор нагузоштаанд. Навоариҳоро дар раванди педагогӣ ҳамчун ҳолати ҳоси тағйироти муассисаи таълимӣ, ки роҳи рушдро пеш гирифтааст, метавон ҳисоб кард. Дар хотир бояд дошт, ки муассисаҳои таълимӣ на ба хотири тағйирот, балки аз он сабаб дигаргун мешаванд, ки онҳо як ҷузъи раванди васеътари рушдро намоёндагӣ мекунанд ва бояд ба ҷомеаи атроф, талабот ва имкониятҳои он посух гӯянд. Онҳо маҷбуранд, ки ҳамеша ба муҳити берунае, ки дар он фаъолият мекунанд, мутобиқ шаванд ва ҳамзамон дар ҳуди он тағйирот ба вучуд оранд. Тағйироти инноватсионӣ дар муассисаи таълимӣ, ба гуфтаи Р.В. Овчарова, метавонад ба ҷиҳатҳои зерин дахл кунад:

- дар сохтори асосӣ, дар технологияи истифодашаванда;
- дар таъминоти моддию техникӣ ва методӣ;
- дар сохтор ва равандҳои идоракунӣ;
- дар фарҳанги ташкилӣ;
- дар ҳуди шахс;
- дар самаранокии ташкилот ва ғайра. [7, с. 18-23].

Ба гуфтаи В. Ляудис, дигаргуниҳое, ки имрӯз дар ҷамъият ба амал омада истодаанд, дар қисми муассисаҳои таълимӣ ҳам дигаргуниҳоро ба миён мегузоранд. Дар айни замон мактаб шакли мураккабест, ки барои тараққиёт ва имкониятҳои нав кӯшиш мекунад; фароҳам овардани шароити зарурӣ барои қонеъ гардондани талаботи мактаббачагон, падару модарони онҳо ва ҷамъият; фароҳам овардани шароит барои фаъолияти эҷодӣ, касбии педагогӣ, ки ба талаботи муосир ҷавобгӯ мебошад, ба ҳисоб меравад [3, с. 56-72].

Муносибати байни мафҳумҳои «инноватсия» ва «тақмил» шоёни диққат аст. Дар асоси нуктаи назари Л. Божович, ҳадафи инноватсия баланд бардоштани самаранокии фаъолият, сифат, қаноатмандии қарордодон ва «мизочон» аз натиҷаи қор мебошад; мафҳуми инноватсия инчунин бо мафҳуми соҳибқорӣ - таваҷҷуҳ, "хушёрӣ", ба имкониятҳои нави беҳтар намудани қор муайян карда мешавад. Фарқи асосии байни қалимаҳои «инноватсия» ва «беҳбудӣ» дар он аст, ки навоарӣ ба шумо имкон медиҳад, ки арзиши иловагӣ эҷод кунед ва бо татбиқи амалӣ алоқаманд намоед. Дар доираи ин равиш, навоарӣ то он даме, ки бомуваффақият татбиқ нашавад ва натиҷа надиҳад, навоарӣ нест. Навоарӣ метавонад ҳам ба тағйироти кулӣ ва ҳам тадриҷан дар равандҳо, «маҳсулоти меҳнат» ва стратегияи ташкили фаъолият (фаъолиятҳои

инноватсионӣ) дахл дошта бошад. Ҳамин тавр, навоарӣ аз нуктаи назари гуногун – вобаста ба технология, рушди иқтисодӣ, масъалаҳои сиёсӣ, тағйироти ҷараёни педагогӣ ва ғайра баррасӣ мешавад. Дар адабиёти илмӣ ба ин мавзӯ ақидаҳои гуногун мавҷуд аст. Аммо як чизи умумиро низ муайян кардан мумкин аст: навоарӣ одатан ҳамчун ҷорӣ намудани чизи нав ва ба таври беназир муфид ва самаранок (масалан, ҷорӣ намудани механизмҳо, методу усулҳо, маҳсулот, хизматрасониҳои нав) фаҳмида мешавад. Навоарӣ бо талаботи маънавии инсон, дигаргуниҳои иҷтимоӣ сиёсӣ, падидаҳои нави ҳаёти ҷамъият алоқаманд аст. Намуди зоҳирии онҳо аз талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба сифати нави зиндагӣ ва таълим шаҳодат медиҳад [2, с. 13-15].

Минияров В.М. қайд мекунад, ки равандҳои инноватсионӣ дар таълим яке аз мавзӯҳои илми муосир буда, тавачҷуҳ ба он бештар ба назар мерасад. Тадқиқотҳо дар як қатор самтҳо: моҳияти фаъолияти инноватсионии педагогӣ, сохтор ва гурӯҳбандии он, механизмҳои татбиқи навоариҳои педагогӣ; хусусиятҳои умумӣ ва мушаххаси фаъолияти инноватсионӣ; фаъолияти инноватсионӣ дар муассисаҳои таълимии типӣ нав ташкил ва идоракунии равандҳои инноватсионӣ; пешгӯӣ, ташхис, ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами педагогӣ ва равандҳои инноватсионӣ, ташаккули омодагии омӯзгор ба фаъолияти инноватсионӣ ва ғайра мебошад [6, с. 45-47].

Мо ҷанбаҳои асосии таъмини сифати таълими мактабиро ҳангоми истифодаи дастовардҳои инноватсионии илми муосир ба омӯзгорон баррасӣ кардем. Навоариҳо дар таълим бо тағйироти мазмуни таълим, сохтори муассисаҳои таълимӣ, технологияи ҷараёнҳои таълим, усул ва воситаҳои таълиму тарбия алоқаманданд. Инноватсия низ ҳатман ба механизми идоракунии маориф дахл дорад. Дар шароити муосир фаъолияти инноватсионӣ воситаи муҳимтарини баланд бардоштани сифат ва рақобатпазирии таълим мебошад. Таълими инноватсионӣ омӯзишро дар раванди эҷоди донишҳои нав, дар натиҷаи ҳамкории фаъоли маориф ва илм фаро мегирад. Гузариши маорифи ҷумҳурӣ ба муносибати таълими салоҳиятнокӣ ба роҳи инноватсионии рушд тавассути ҳамгироии устувори илм ҳуди раванди таълим ва истеҳсолот имконпазир аст, зеро захираҳои зеҳнӣ ба амалияи таълим бештар ҷалб карда мешаванд. Бояд қайд кард, ки тадқиқот ва таҳқиқоти илмӣ асоси шартӣ таҳсилоти инноватсионӣ мебошад. Аз ин рӯ, рушди илму маориф ягонагии ҳадафи аз худ намудан ва паҳн намудани навоарӣ мебошад. Инноватсия муҳимтарин воситаи таҳсилоти муосир аст, ки дар шароити раванди тағйироти ҷаҳонӣ фарҳангӣ тағйироти системаи маориф, баҳусус, таҳсилоти касбиро ба роҳи инноватсионии рушд тақозо менамояд. Ин бояд дар таҷдиди назар ва навсозии барномаҳои таълимӣ дар самти ҳавасмандгардонии фаъолияти эҷодии донишҷӯён, иштироки воқеии онҳо дар иҷрои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, гузаштан ба шаклҳои нави робитаи илм, таҳсилоти касбии техникӣ ва иқтисодӣ ифода шавад [2, саҳ. 13-15].

Навоарӣ дар таълим як раванди мураккаб буда, омилҳои зиёде, ки ба он таъсир мерасонанд, яке аз омилҳои асосиро метавонад муайян кунад, ки ин омӯзгор – педагог ба ҳисоб меравад. Муваффақияти навоарӣ ба муносибати вай ба навоарӣ, иштироки ӯ дар инкишофи фаъолияти эҷодии ӯ вобаста аст. Ба шахсияти муаллим, қобилиятҳои касбии ӯ, самтгирӣ ба фаъолияти инноватсионии эҷодӣ К.Ангеловка, В.И. Загвязинский, И. Зимняя, И. Зязюн, В. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, А. Маркова, Л. Митина, Н.Д. Никандров, Р. Немов, Л. Подимова, Е. Рогов, В. Слостенин, М.И. Станкин ва дигарон тадқиқотҳо намуда, ақидаҳои ҳешро иброз намудаанд. Яке аз мутахассисони мушаххасе, ки бевосита дар раванди инноватсионии мактаби рушдбанда иштирок мекунад, равшиносии таълимӣ мебошад.

Матюшкин А.М. таъкид мекунад, ки фаъолияти инноватсионӣ бештар аз ҳисоби омодагии мавҷудаи равонӣ ба он амалӣ карда мешавад. Боомодагӣ ба фаъолияти инноватсионӣ мо маҷмуи сифатҳои муаллихро, ки диққати ӯро ба рушди фаъолияти педагогии ҳуди тамоми ҷомеаи мактаб муайян мекунад, инчунин қобилияти ӯро дар муайян кардани мушкilotи ҷорӣ дар таълиму тарбияи хонандагон муайян мекунем ва роҳҳои самарабахши ҳалли онҳоро ба амал бароранд.

Чузи аввали омодагии омӯзгор ба фаъолияти инноватсионӣ ангезаи шомил шудан ба ин фаъолият мебошад. Мақсаду ҳадаф ба фаъолият барои шахс илҳом мебахшад. Набудани ҳавасмандӣ аз омода набудани омӯзгор ба фаъолияти инноватсионии аз ҷиҳати тавачҷӯҳи ӯ шаҳодат медиҳад. Ҳаваси моддӣ ӯ ангезаи пешгирӣ аз нокомӣ ба омодагии сушт ба навоарӣ мувофиқат мекунад. Сатҳи баланди омодагӣ ба фаъолияти инноватсионӣ ба сохтори ҳавасмандии баркамол мувофиқат мекунад, ки дар он арзишҳои худшиносӣ ва рушди худ нақши асосиро мебозанд.

Чузи дуҷуми омодагии баррасишаванда маҷмуи донишҳо дар бораи талаботи муосир ба натиҷаҳои таълими мактабӣ, ба иборати дигар, дар бораи ҳама чизест, ки талабот ва имкониятҳои рушди таҷрибаи мавҷудаи омӯзгориро муайян мекунад. Аммо танҳо дониш дар бораи мавҷудияти моделҳо, барномаҳо ва технологияҳои инноватсионии таълимӣ кофӣ нест. Барои он ки муаллим дар фазои имкониятҳо хуб пайраҳа карда тавонад ва дуруст интихоб карда тавонад, вай бояд шароити истифодаи самараноки онҳоро хуб дарк намояд. Ҳама гуна тағйирот дар фаъолият бояд на танҳо мувофиқ, балки воқеӣ бошад, яъне, ба шароите, ки дар мактаб мавҷуд аст, мувофиқ бошад. Масалан, агар муаллим хоҳад, ки кори худро бо роҳи татбиқи технологияи таълими инкишофӣ, масъалаӣ ӯ тадқиқотӣ бунёд намояд ва умуман раванди педагогӣ дар мактаб аз рӯи модели дониш нигаронидашуда сохта шавад, пас ӯ бояд донанд, ки дар ин шароит танҳо қисман татбиқи технологияи инноватсионӣ имконпазир аст.

Чузи сеҷуми омодагии омӯзгор ба фаъолияти инноватсионӣ маҷмуи донишҳо ва усулҳои ҳалли масъалаҳои ин фаъолият мебошад, ки омӯзгор дорад, яъне, салоҳият дар соҳаи навоариҳои педагогӣ. Муаллиме, ки дар ин самт ба фаъолияти инноватсионӣ омодагии хуб дорад: маҷмуи мафҳумҳои навоариҳои педагогиро медонад; мавқеъ ва нақши фаъолияти инноватсионӣ дар муассисаи таълимӣ, робитаи онро бо фаъолияти таълимӣ дарк мекунад; роҳҳои асосии инкишофи системаҳои педагогии мактабро медонад; омӯхтани таҷрибаи муаллимони навоарро медонад; системаҳои педагогӣ, нақшаҳои таълим, технология ва воситаҳои таълими дидактикиро аз нуқтаи назари танқидӣ таҳлил карда метавонад; тарзи кор карда баромадан ва асоснок кардани тақлифҳои навоаронаро барои беҳтар намудани раванди таълим медонад; тарзи таҳияи лоиҳаҳои ҷорӣ намудани инноватсияҳоро медонад; барои кори таҷрибавӣ ҳадаф гузоштан ва ба нақша гирифтани онро медонад; дар гурӯҳҳои корӣ оид ба татбиқи лоиҳаҳо ва гузаронидани таҷрибаҳо тарзи кор карданро медонад; ҷӣ гуна таҳлил ва арзёбии системаи фаъолияти инноватсионии мактабро медонад; медонад, ки худро ҳамчун субъекти фаъолияти инноватсионии таҳлил ва баҳо диҳад.

Омодагӣ ба фаъолияти навоарона дар шароити муосир муҳимтарин сифатҳои омӯзгори касбӣ буда, бе он ба сатҳи баланди маҳорати педагогӣ ноил шудан ғайриимкон аст [1, с. 111].

Дар хотир доред, ки В.М. Мининев модели рушди фаъолияти инноватсионӣ пешниҳод кард, ки аз инҳо иборат аст:

- мақсадҳо, вазиҳо, ҷор чузи инноватсионӣ (методӣ, мазмунӣ, технологӣ, методӣ-амалӣ);

- таҳияи ғояҳои инноватсионӣ (шиносӣ бо навоариҳои мавҷуда; таҳия ва истифодаи ғояҳои инноватсионӣ; татбиқи эҷодии ғояҳои навоарона);

Натиҷа:

- сатҳи рушди касбӣ ва шахсият;
- дараҷаи инкишофи эҷодӣ.

Ҳамин тариқ, фаъолияти инноватсионии педагогӣ раванди мураккаби динамикӣ буда, симои марказии он омӯзгор мебошад. Таҷрибаи омодагии инноватсионии омӯзгор инҳоро дар бар мегирад: таҳлили бошууронаи фаъолияти касбӣ дар асоси ангезаҳо ва майлҳо, масъалагузорӣ ва ихтилофпазирии воқеияти педагогӣ, муносибати интиқодӣ ба меъёрҳои педагогӣ, инъикос ва сохтани системаи маъноҳо, кушодагӣ ба муҳити зист ва касбӣ, навоарӣ, муносибати эҷодкоронаи дигаргунсозӣ ба ҷаҳон, майлу хоҳиши худшиносӣ. Подимова Л.С. тамсилаи худро оид ба системаи омода намудани муаллимони ба фаъолияти инноватсионии

таълим пешниҳод менамояд. Вай, аз ҷумла, марҳилаҳои оморасозии омӯзгорро ба фаъолияти инноватсионии педагогиро дар: ташаккули маҳорати татбиқи технологияи ҷустуҷӯи эҷодӣ, аз худ намудани асосҳои методологияи донишҳои илмӣ, таҳқиқоти психологию педагогӣ, азхудкунии технологияи фаъолияти инноватсионӣ, кори амалӣ дар қитъаи таҷрибавӣ оид ба ҷорӣ намудани навоарӣ ба раванди педагогӣ таҳия намудааст. Таъмини психологии фаъолияти касбии омӯзгор дар шароити таълими инноватсионӣ на танҳо аз илми психологию педагогии муосир, балки аз амалия низ таваҷҷуҳи махсусро тақозо мекунад.

Технологияҳои навоарона имрӯз дигар танҳо як воситаи ёридиҳанда нестанд, балки қисми ҷудонашавандаи низоми маорифи муосир ба ҳисоб мераванд. Рушди устувори соҳаи маориф дар замони имрӯза бе истифодаи ин технологияҳо имконнопазир аст. Пас, ҷорӣ намудани онҳо бо назардошти имкониятҳои миллӣ ва ҷаҳонӣ яке аз вазифаҳои муҳими сиёсати таълимии ҳар як кишвар мебошад.

АДАБИЁТҲО:

1. Ключева Н.В. Технология работы психолога с учителем / Н.В. Ключева. - М.: АСТ.,2000. - 140 с.
2. Минияров В.М. Педагогическая психология / В.М. Минияров. - М.: ВАКО, 2005. - 342 с.
3. Мухторов З., Искандарова Г. Дастур барои тренерони барномаи «Хониш ва китобат дар рушди тафаккури интиқодӣ». - Душанбе, 2008.
4. Мухторов З., Искандарова Г. Шаги роста. Пособие для тренеров программы «Развитие критического мышления через чтение и письмо». - Душанбе, 2008.
5. Мухторов З., Раджабов М. Стратегии развития критического мышления в школе. Пособие 2 для учителей английского языка. - Душанбе, 2008.
6. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования / Р.В. Овчарова. - М.: Глобус, 2001. - 406 с.
7. Полат Е.С. и др. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - Москва, 2003.
8. Реан А.И. Психология и педагогика / А.И. Реан. - М.: Академия, 1998. - 470 с.
9. Сафин Д., Мусина.Р.Г. Интерактивные методы преподавания и учения. Учебно-методическое пособие.- Душанбе, 2006.
10. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л.С. Подымова. - М.: Просвещение, 1997. - 306 с.
11. Усулҳои таълим ва омӯзиши ҳамфаъол. Дастури таълимӣ. Модули 9. Асосҳои рушди малакаҳои тафаккури интиқодӣ / Зери таҳрири умумии Сафин Д.В., Мусина Р.Г. - Душанбе, 2008. - 49 с.